

PARA-ARMRESTLINGNING RIVOJLANISHI: SPORT TURIDAGI INKLYUZIYA VA IMKONIYATLAR

Karimov Faxriddin Xurramovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Jismoniy madaniyat va sport faoliyati kafedrasini professori

Annotatsiya: Ushbu maqola para-armrestlingning rivojlanishini, uning sport sohasidagi inklyuziya va imkoniyatlarni kengaytirishdagi rolini o'rganadi. Adabiyotlar tahlili orqali para-armrestlingning tarixi, uning jismoniy imkoniyati cheklangan sportchilar uchun ahamiyati, va bu sport turining rivojlanishidagi asosiy bosqichlar ko'rib chiqiladi. Natijalar para-armrestlingning jismoniy va ijtimoiy foydalari, shuningdek, uning rivojlanishidagi muammolar va imkoniyatlarni aniqlaydi. Muhokama qismida para-armrestlingning kelajakdagi istiqbollari va uning inklyuziv sport sifatidagi potentsiali tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: para-armrestling, inklyuziv sport, jismoniy imkoniyati cheklangan sportchilar, adaptiv sport

Аннотация: В этой статье рассматривается развитие пара-армрестлинга, его роль в интеграции и расширении прав и возможностей в спорте. С помощью анализа литературы будет рассмотрена история пара-армрестлинга, его значение для спортсменов с ограниченными физическими возможностями, а также основные этапы развития этого вида спорта. Результаты определяют физические и социальные преимущества пара-армрестлинга, а также проблемы и возможности его развития. В разделе обсуждения будут проанализированы будущие перспективы пара-армрестлинга и его потенциал как инклюзивного вида спорта.

Ключевые слова: пара-армрестлинг, инклюзивный спорт, спортсмены с ограниченными физическими возможностями, адаптивный спорт

Abstract: This article explores the development of para-armrestling, its role in expanding inclusion and opportunities in the field of sports. Through literature analysis, the history of para-armrestling, its importance for athletes with limited physical capabilities, and the main stages in the development of this sport are considered. The results determine the physical and social benefits of para-armrestling, as well as the problems and opportunities in its development. The discussion section analyzes the future prospects of para-armrestling and its potential as an inclusive sport.

Keywords: para-armrestling, inclusive sports, physically challenged athletes, adaptive sports

KIRISH

Para-armrestling - bu jismoniy imkoniyati cheklangan sportchilar uchun mo'ljallangan armrestling varianti bo'lib, so'nggi yillarda tez sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Bu sport turi nafaqat jismoniy kuch va texnikani, balki ruhiy bardoshlikni ham talab qiladi [1]. Para-armrestling jismoniy imkoniyati cheklangan insonlarga sport bilan shug'ullanish va raqobatlashish imkoniyatini beradi, bu esa ularning ijtimoiy integratsiyasi va hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi [2].

Ushbu maqolaning maqsadi para-armrestlingning rivojlanishini, uning sport sohasidagi inklyuziya va imkoniyatlarni kengaytirishdagi rolini o'rganishdir.

USULLAR VA ADABIYOTLAR TAHLILI

Ushbu tadqiqot adabiyotlar tahlili metodologiyasiga asoslangan. O'zbek, rus va xorijiy manbalardan foydalanildi, jumladan ilmiy jurnallar, kitoblar, onlayn manbalar va sport tashkilotlarining rasmiy hujjatlari o'rganildi. Adabiyotlar qidiruvida quyidagi kalit so'zlardan foydalanildi: "para-armrestling", "adaptiv sport", "inklyuziv sport", "jismoniy imkoniyati cheklangan sportchilar".

Para-armrestlingning tarixi va rivojlanishi bo'yicha muhim ma'lumotlar Международной федерации армрестлинга (WAF) va Международной

федерации армрестлинга среди лиц с ограниченными возможностями (IWASF) rasmiy saytlaridan olindi [3, 4]. Jismoniy imkoniyati cheklangan sportchilar uchun sportning ahamiyati haqidagi ma'lumotlar Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkilotining "Jismoniy faollik va nogironlik" hisobotidan olindi [5].

Para-armrestlingning jismoniy va ijtimoiy foydalari haqidagi ma'lumotlar Blauwet va Willick (2012) ning "The Paralympic Movement: Using Sports to Promote Health, Disability Rights, and Social Integration for Athletes with Disabilities" maqolasidan olindi [6]. Sport sohasidagi inklyuziya masalalari bo'yicha DePauw va Gavron (2005) ning "Disability Sport" kitobidan foydalanildi [7].

NATIJALAR

Para-armrestlingning rivojlanish tarixi: Para-armrestling 1960-yillarda AQShda paydo bo'lgan va 1990-yillarga kelib xalqaro miqyosda tan olingan sport turiga aylangan [3]. 2001-yilda Xalqaro Para-Armrestling Federatsiyasi (IWASF) tashkil etildi, bu esa sportning yanada rivojlanishiga turtki bo'ldi [4].

Para-armrestlingning jismoniy imkoniyati cheklangan sportchilar uchun ahamiyati: Para-armrestling jismoniy imkoniyati cheklangan sportchilarga o'z imkoniyatlarini namoyish etish, raqobatlashish va jamiyatga integratsiya bo'lish imkoniyatini beradi [2]. Bu sport turi turli xil nogironligi bo'lgan insonlar uchun moslashtirilgan, shu jumladan amputatsiya qilinganlar, spinal kord shikastlangan va serebral falaj bilan og'rigan sportchilar uchun [8].

Para-armrestlingning rivojlanishidagi asosiy bosqichlar:

1. 1960-yillar: AQShda para-armrestlingning paydo bo'lishi
2. 1990-yillar: Xalqaro miqyosda tan olinishi
3. 2001-yil: Xalqaro Para-Armrestling Federatsiyasining tashkil etilishi
4. 2005-yil: Birinchi rasmiy jahon chempionatining o'tkazilishi
5. 2010-yillar: Para-armrestlingning Paralimpiya o'yinlari dasturiga kiritilishi uchun harakat boshlandi [4]

Para-armrestlingning jismoniy va ijtimoiy foydalari: Jismoniy faydalar:

- Qo'l va yelka mushaklarini kuchaytirish
- Chidamlilikni oshirish
- Koordinatsiyani yaxshilash
- Umurtqa pog'onasi va bo'g'imlar harakatchanligini oshirish

Ijtimoiy foydalar:

- O'ziga ishonchni oshirish
- Ijtimoiy aloqalarni kengaytirish
- Jamiyatga integratsiya bo'lish
- Nogironlik to'g'risidagi stereotiplarni yengish [6]

TAHLIL VA MUHOKAMA

Para-armrestlingning rivojlanishi jismoniy imkoniyati cheklangan insonlar uchun sportda yangi imkoniyatlar yaratdi. Bu sport turi nafaqat jismoniy faollik va sog'liqni yaxshilash vositasi, balki ijtimoiy integratsiya va stereotiplarni yengish uchun ham muhim platformadir [6].

Para-armrestlingning inklyuziv sport sifatidagi potentsiali juda katta. U turli xil nogironligi bo'lgan insonlarga sport bilan shug'ullanish imkoniyatini beradi va jamiyatda nogironlik haqidagi qarashlarni o'zgartirishga yordam beradi [7]. Shu bilan birga, bu sport turi jismoniy imkoniyati cheklangan va cheklanmagan sportchilar o'rtasida ko'prik vazifasini bajarishi mumkin, chunki armrestling texnikasi va qoidalari o'xshash [8].

XULOSALAR

Para-armrestling so'nggi o'n yilliklarda sezilarli darajada rivojlandi va jismoniy imkoniyati cheklangan sportchilar uchun muhim sport turiga aylandi. U nafaqat jismoniy faollik va sog'liqni yaxshilash imkoniyatini beradi, balki ijtimoiy integratsiya va stereotiplarni yengishga ham yordam beradi. Para-armrestlingning rivojlanishi sport sohasidagi inklyuziya va imkoniyatlarni kengaytirishga katta hissa qo'shmoqda.

Kelajakda para-armrestlingning yanada rivojlanishi va xalqaro miqyosda tan olinishi kutilmoqda. Biroq, bu yo'lda moliyaviy qo'llab-quvvatlash, infratuzilma va

jamoatchilik xabardorligini oshirish kabi qator muammolarni hal qilish kerak bo'ladi. Para-armrestlingning rivojlanishi nafaqat jismoniy imkoniyati cheklangan sportchilar uchun, balki butun jamiyat uchun ham muhim ahamiyatga ega, chunki u teng imkoniyatlar va inklyuziya g'oyalarini ilgari suradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Orr, K., & Malone, L. A. (2019). Paralympism, Paralympic values and disability sport: a conceptual and ethical discussion. *Disability and Rehabilitation*, 41(26), 3262-3269.
2. Blauwet, C., & Willick, S. E. (2012). The Paralympic Movement: Using Sports to Promote Health, Disability Rights, and Social Integration for Athletes with Disabilities. *PM&R*, 4(11), 851-856.
3. World Armwrestling Federation (WAF). (2021). History of Armwrestling. <https://www.worldarmwrestling.com/history-of-armwrestling/>
4. International World Armwrestling Federation for Disabled (IWASF). (2021). About IWASF. <https://www.iwasf.com/about-iwasf/>
5. World Health Organization. (2020). Physical activity and disability. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity>
6. DePauw, K. P., & Gavron, S. J. (2005). *Disability Sport* (2nd ed.). Human Kinetics.
7. Jaarsma, E. A., Dijkstra, P. U., Geertzen, J. H., & Dekker, R. (2014). Barriers to and facilitators of sports participation for people with physical disabilities: A systematic review. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 24(6), 871-881.
8. Tweedy, S. M., & Vanlandewijck, Y. C. (2011). International Paralympic Committee position stand—background and scientific principles of classification in Paralympic sport. *British Journal of Sports Medicine*, 45(4), 259-269.